

3E11 CFRP 構造の耐雷防爆実証用の新しい試験システム

○西 孝裕樹 (株SUBARU 航空宇宙カンパニー)
大塚信也 (九州工業大学)

A new ignitable spark detection system for lightning protection in CFRP structure
Takayuki Nishi (SUBARU)
Shinya Ohtsuka (Kyushu Institute of Technology)

Key Words: CFRP, Lightning, Test

Abstract

In the aircraft structure design, a demonstration of fuel tank ignition prevention by lightning is required by FAA regulation § 25.981. The demonstrations required by this regulation are very tough and many tests are spent. Demonstrations are confirmed a detection of sparks by a lightning test using fuel tank coupon specimens or fuel system components. Usually detection of spark is took a photograph by digital camera. However, detection of sparks from photographs is requires a large number of test and judgment times. This research aims to reduce tests and judgment times, and reports on the development of the automatic spark detection system using optical sensors instead of digital camera.

1. はじめに

航空機への落雷は一般に稀なイメージがあり、航空機へ落雷すると大変なことが起きるのではないかと思われる方も多い。実際は航空機への落雷は多く、今日の航空機には耐雷対策が施されているので、安全な飛行を継続できる。被雷しても安全な飛行を継続するためには、航空機の高い信頼性を満足させる耐雷対策が必要であり、その信頼性の実証に多くの試験や設計時間を要している。

耐雷対策の一つとして、航空機構造においては雷撃等により燃料タンクに引火することが無いよう、防爆設計の実証が米国連邦航空規則(§ 25.981)にて要求されている。耐雷防爆設計の実証は、構造の部分供試体を用いて雷撃試験で放電の有無を確認する方法であるが、従来の試験法では引火性の放電を判定するに多くの試験回数と判定時間を要しており、実証の時間とコストが課題となっている。

本研究開発は、新たな低コスト試験技術の開発と、実証試験を大きく低減する試験方法を目指し、高精度で簡単な新しい試験方法を開発したものである。

2. § 25.981 防爆要求について

1996年7月17日、ニューヨーク州 JFK 国際空港を離陸して 13,000ft へ上昇中のトランスワールド航空 800 便 (Boeing747-131 (N93119)) が突然空中で爆発炎上し、ロング・アイランド沖合に墜落した。

米国運輸安全委員会 (NTSB : National Transportation Safety Board,) は4年にわたる事故調査の結果、2000年8月にスパークが点火源となり、中央燃料タンクから爆発したと断定する報告書を発表し、FAA へ対して、是正の勧告を出した。¹⁾

NTSB の勧告を受け、FAA は燃料タンクの爆発につながる点火源を無くすことを義務付けるため、新たに § 25.981 (燃料防爆設計) を制定した。

§ 25.981 では、以下の状況の故障時においても、燃料および燃料蒸気の引火に繋がる点火源が、燃料タンクおよびそのシステムで発生しないことを実証することが要求された。

- ・各機器のシングル故障
- ・各機器の潜在的な故障状況の組み合わせに因る「稀 (発生確率: 10^{-5})」でない各システムのシングル故障
- ・「極めて稀 (発生確率: 10^{-9})」でない全ての故障の組み合わせ

この規定は1系統故障の対応だけの設計では認めない。「極めて稀」な発生確率未満の複合故障にも対応した実証が要求される、厳しいものである。

例えば、燃料は酸素が無ければ爆発しないので、燃料タンク内へ不活性ガスを注入し、空気を排出しても、不活性ガス注入はシステムの1系統なので、1系統のみに頼った設計は認められない。不活性ガス注入の他に点火源の削減も合わせて設計して実証しなければならないのである。これら点火源が発生しないことを実証するため、耐雷設計において膨大な試験が要求されることとなった。

3. 従来試験法

耐雷防爆設計の際に考慮すべき点火源は、主に以下の3種類がある。

- ・ Voltage Spark : 構造や配管等のギャップに電位差が発生して放電に至る、電氣的 Spark
- ・ Thermal Spark : 構造に電流が流れて発生するジュール熱によって過熱された物質が噴出する熱的 Spark

- ・ Hot Spot : 構造に電流が流れて発生するジュール熱によって過熱され構造が自然発火以上の温度になる

これら点火源が発生しないことを試験にて実証する。試験法は SAE 標準である ARP5416 "Aircraft Lightning Test Methods" の 7 章 "FUEL SYSTEM TEST METHODS" にて、以下の 2 種類の手法が示されている。²⁾

① Photographic method :

供試体に雷電流を印加して、デジタル・カメラで撮影し、画像から Voltage Spark や Thermal Spark を探す試験法。

② Ignitable mixture (flammable gas) test method :

供試体内部に可燃性ガス (H_2+O_2+Ar) を注入するか、注入できない場合はガス・チャンバーに供試体を入れ、雷電流を印加して、ガスが引火するか確認する試験法。複雑な形状の供試体での Voltage Spark や Thermal Spark 発生の確認や、Hot Spot の検出に用いる。

これら試験法の概念図を図 1 に示す。Photographic method においては、供試体のどこで Spark が発生しても撮影できるように、複数のカメラを組み合わせることが必要である。Ignitable Mixture Test method は、どこで Spark が発生しても可燃性ガスが引火するので、点火源の有無を確認できるが、一方、耐雷設計へのフィードバックのためには供試体のどこで Spark が発生したのか知る必要がある。よって、Ignitable Mixture Test においてもカメラ撮影が必要となる。Ignitable Mixture Test において、供試体から Spark が発生し、可燃性ガスに引火した事例を図 2 に示す。

図 1 従来試験法のセットアップ概念図例

これら試験法は、点火源の特定にデジタル・カメラの撮影画像を用いている。デジタル・カメラは機種ごとの撮影特性により点火源の写り方が異なる。そのため、試験では機種ごとに点火源が必ず写るように設定を合わせ、その設定を証明する必要がある。また撮影後は、点火源が写っているのかいないのか、人間が判断しなければならない。このため、点火源の特定を確実にするためには、同じ試験を数多く実施して、確率統計的に示す必要がある。

図 2 Ignitable Mixture Test による引火例

また、Ignitable mixture test method は、試験の度に時間をかけて均一に可燃性ガスを注入するため、試験時間が長くなるとともに、可燃性ガスの取り扱いと、引火時の安全性確保のために、慎重な試験が必要である。

以上、従来の試験法は、安全性を保障するために、多くの試験と時間を必要としていた。

4. 放電探知システム開発

従来の試験法の課題である、多くの試験及び判定時間を減らすことができれば、航空機開発期間が短縮するとともに、CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic: 炭素繊維強化プラスチック) 等の新素材を航空機構造への適用を確認する際にも試験時間が短く済むので、新しい設計がし易くなると考える。

よって、SUBARU と九州工業大学では、Spark 検出に係る試験や判定時間の短縮を目標とした、自動放電探知システムを開発している。

従来のデジタル・カメラ撮影による試験法が時間を要するのは、カメラの機種ごとに設定を合す、画像から Spark を探す等の定性的な手法であるためである。本開発では、定量的に「引火する放電」を探知し、試験後に画像から Spark を探すことをせず、試験と同時に引火するエネルギーを有した Spark を判定するシステムを目指した。

定量的に探知するため、画像ではなく、光センサをシステムに用いた。図 3 に放電探知システムの概要と、銃ら手法との比較を示す。光センサ部は PMT (Photomultiplier Tube: 光電子増倍管) と光ファイバで構成されている。光ファイバを用いたのは、複雑な航空機の燃料タンク構造でも自由にセンサを配置できるようにするためである。

「引火する放電」の放電発光特性は、2011 年から研究を開始し、基礎試験から Step by Step で各種材料、周辺ガス環境及印加雷電流等を変えてデータを集めた。^{3) 4)} 図 4 に放電探知システムの開発における Building Block Chart を示す。

図3 放電探知システム

図4 放電探知試験技術開発

(a) 前面図

(b) 上面

図5 可燃性ガス中での放電発光測定試験例

可燃性ガス中での放電発光測定試験の例を図5に示す。試験では、徐々に雷電流を上げ、放電発生が開始する閾地を測定するとともに、放電発光のスペクトラム特性や光強度を測定した。

集めたデータ解析した結果、可燃性ガスに引火するエネルギーを持つ放電光は、特定の波長のスペクトラムを有することが判った。図6に、引火が開始する雷電流にて、周辺ガスや引火雷電流波形を変えて比較した、引火性放電のスペクトラムを示す。

図6 各種条件での引火性放電光スペクトラム例

引火性放電光のスペクトラムは、帯域 588~591nm を筆頭に、552~555nm, 619~623nm の3カ所で観測され、周辺ガス環境等を変えても観測できた。⁵⁾

これら引火性放電光のスペクトラムを用いれば、耐雷設計の確認試験等において、PMT等のこの帯域の光を測定可能な光センサで測定すれば、その場で直ぐに引火性の放電の発生の有無の判定が可能となると考える。

次に、システムを構築する上での光測定精度の確認を実施した。確認方法は、SAE ARP5416で示される引火エネルギー $200\mu\text{J}$ のエネルギーを有する放電光（ここではVoltage Spark使用）を、従来手法であるデジタル・カメラとPMTの両方で測定した。試験では、誤差を確認するため、 $200\mu\text{J}$ を中心にエネルギーを変えて実施した。また、測定の分散を確認するため、各エネルギーで100回測定した。測定結果を図7に示す。デジタル・カメラの測定結果は、放電光が写った画像から最大輝度を求めたものである。

(a) デジタル・カメラ

(b) PMT

図7 Voltage SparkのEnergyを変えて発光強度を測定した結果の分散

結果から考察すると、デジタル・カメラよりPMTの方が分散は小さく、また放電エネルギーを変えても線形に変化し、確認し易いものとなっている。これより、光センサを用いれば、試験結果の確率統計処理が少なく済み、試験時間を短縮可能であることが伺える。

5. まとめ

燃料に引火するエネルギーを有するThermal SparkまたはVoltage Sparkを放電光から検知する放電探知システムを開発し、引火性放電が特定のスペクトラムを有していること確認し、これを用いれば、引火性放電の自動判定が可能となる目途を得た。

今後の研究においては、開発した放電探知システムにて、確実に引火性放電が探知可能か実証試験を実施する。実証試験で得たデータをもって、航空機開発で誰でも本システムが使用可能のように、試験標準に反映する計画である。

6. 謝辞

本研究の一部は、経済産業省、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構、及び(一財)素形材センターとの契約に基づき実施したものである。

また、本研究の一部は、日欧研究 高生産性複合材成形技術 EFFICOMP (Efficient Composite Parts Manufacturing Project)の一環として実施したものである。関係各位に謝意を表す。

7. 参考文献

- 1) NTSB, "AIRCRAFT ACCIDENT REPORT, In-flight Breakup Over the Atlantic Ocean Trans World Airlines Flight 800 Boeing 747-131, N93119 Near East Moriches, New York, July 17, 1996", AAR-00/03, 2000
- 2) SAE ARP5416 Rev. A "Aircraft Lightning Test Methods", 2013
- 3) 大塚信也、山口 裕貴、古川 真陽、西 孝裕樹、津端 裕之、"3A05 CFRP ファスナ部の雷撃試験におけるスパーク現象の光学測定", 第50回飛行機シンポジウム, 2012
- 4) 松下 敬一郎、大塚 信也、岡本 昌隆、西 孝裕樹、津端 裕之、"3B07 雷撃試験におけるCFRP ファスナ部のスパーク検出とそのエネルギー評価", 第51回 飛行機シンポジウム, 2013
- 5) 大塚信也、西 孝裕樹、"爆発性スパーク評価システム及び爆発性スパーク評価方法", 特開 2017-49025